

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
57 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirzayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	

O'ZBEKISTONDA KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Xalikov Ulug'bek Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori., PhD., dotsent

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining umumiy tahlili olib borilgan bo'lib, uning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli, imkoniyatlari va muammolari ko'rib chiqilgan. Korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining ayrim statistik ko'rsatkichlari va tengdosh davlatlar bilan solishtirish orqali rivojlanish dinamikasi tahlil qilingan.

Tadqiqot doirasida, bozorni takomillashtirish yuzasidan amaliy takliflar va tavsiyalar ham berilgan. Bundan tashqari, xorijiy davlatlar tajribalari o'rganilib, Yangi O'zbekistondagi korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishini ta'minlash uchun qanday strategiyalarni joriy qilish mumkinligi tavsiya qilingan.

Maqolada iqtisodiy samaradorlik va moliyalashtirish mexanizmlarining o'zaro aloqasi, shuningdek, korporativ qimmatli qog'ozlarning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati ham aniqlangan. Ushbu tadqiqotning maqsadi – O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish va mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashga yo'naltirilgan ilmiy takliflar berishdir.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozori, korporativ qimmatli qog'ozlar, mamlakat iqtisodiyoti, moliyalashtirish, xorijiy davlatlar tajribalari, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article presents a general analysis of the corporate securities market in Uzbekistan, examining its role, opportunities, and challenges in developing the national economy. The article analyzes the development dynamics of the corporate securities market through certain statistical indicators and comparisons with peer countries.

Within the scope of the research, practical proposals and recommendations for improving the market have also been provided. Furthermore, the experiences of foreign countries have been studied to recommend strategies for ensuring the development of the corporate securities market in the New Uzbekistan.

The article identifies the interrelation between economic efficiency and financing mechanisms, as well as the significance of corporate securities in ensuring economic stability. The aim of this research is to provide scientific proposals aimed at further developing the corporate securities market in Uzbekistan and ensuring the stable growth of the national economy.

Keywords: securities market, corporate securities, national economy, financing, foreign experiences, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье представлен общий анализ рынка корпоративных ценных бумаг в Узбекистане, рассматривающий его роль, возможности и проблемы в развитии национальной экономики. В статье проведен анализ динамики развития рынка корпоративных ценных бумаг на основе некоторых статистических показателей и сравнений с аналогичными странами. В рамках исследования также предложены практические рекомендации и предложения по улучшению рынка. Кроме того, изучен опыт зарубежных стран с целью рекомендации стратегий, которые можно внедрить для обеспечения развития рынка корпоративных ценных бумаг в Ному Узбекистане.

В статье определены взаимосвязь между экономической эффективностью и механизмами финансирования, а также значение корпоративных ценных бумаг в обеспечении экономической стабильности. Целью данного исследования является предоставление научных предложений, направленных на дальнейшее развитие рынка корпоративных ценных бумаг в Узбекистане и обеспечение стабильного роста национальной экономики.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, корпоративные ценные бумаги, национальная экономика, финансирование, зарубежный опыт, экономическая эффективность.

KIRISH

Jahonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining hajmi XX asr davomida va XXI asrda muntazam ravishda o'sish tendentsiyasi bilan rivojlanmoqda. 7324 ta kompaniyaning kapitallashuvi 87,060 trillion AQSh dollariga teng bo'lib, kapitallashuv bo'yicha Top-5 kompaniyalar har birining aksiyalari bahosi trillion AQSh dollaridan oshgan va umumiy holda 9,038 trillion AQSh dollarini tashkil etgan.

Jahon amaliyotida korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishga doir qator yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, so'nggi yillarda yashil va barqaror korporativ obligatsiyalar bozori, yashil va an'anaviy korporativ sukuk bozori, aksiyalar nazorat paketini qo'lga kiritishga qaratilgan birlashishlar va qo'shib olishlar bozori, aksiyalarni xalqaro miqyosda joylashtirishga qaratilgan global IROlarni samarali tashkil etish masalalari, alohida tadqiqot yo'nalishlari sifatida namoyon bo'lmoqda.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalarning yuqori sur'atda rivojlanayotganligi sababli korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish va nazorat qilish nuqtai nazaridan Regtech va Suptech texnologiyalari imkoniyatlarini kengaytirish masalalari ham tadqiqotchilar e'tibor markazidadir. Moliyaviy texnologiyalar nuqtai nazaridan mobil platformalarni faol joriy etish orqali korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish masalasi ham global miqyosda kun tartibidadir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹, 2021-yil 13-apreldagi "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6207-son² Farmonlari, 2022-yil 17-yanvardagi "Kapital bozorini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etishga doir ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-90-son³, 2022-yil 18-martdagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish va xususiyashtirishni jadallashtirishga oid ko'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-168-son⁴, 2023-yil 24-martdagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-102-son⁵ qarorlari, shuningdek, boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR TAHLILI

Moliya bozori va uning muhim tarkibiy qismi bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, ayniqsa korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida muammolarni hal etish orqali rivojlanish tendentsiyalarini aniqlash, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish evolyusiyasi bilan hamohang ravishda xorijiy va

1 <https://lex.uz/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/docs/-5371091>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-5825745>

4 <https://lex.uz/uz/docs/-5918980>

5 <https://lex.uz/uz/docs/-6417192>

mahalliy olimlarning diqqat markazidagi masalalardan biridir. Shu jumladan, V. Coumede, O. Denk, R. Hoeller, David Hillier, Mark Grinblatt, Sheridan Titman, Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins, Jonathan Berk, Peter DeMarzo, R.G. King, R. Levine, J.E. Stiglitz, Yu.A. Danilov, B.B. Rubsov, va S.V. Bryuxovskaya kabi olimlar bu sohada tadqiqotlar olib borib, natijalarini keng ommaga havola qilishgan.

Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozori, xususan korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish masalalari A.T. Alikulov, B.J. Boev, I.L. Butikov, M.B. Xamidulin, A. Ibodullaev, A.I. Karimov, R.R. Kunarov, F.T. Muxamedov, N.R. Tursunova, X.X. Xudoyqulov, U.R. Xalikov, Q.R. Chinqulov, N.A. Sherkuzieva va S.E. Elmiraev tomonidan tadqiq qilingan.

A. Alikulov o'z tadqiqotlarida O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozori orqali kapital oqimini kuchaytirish masalalariga e'tibor qaratgan. Uning tadqiqotlarida korporativ qimmatli qog'ozlar vositasida korporativ tuzilmalar moliyaviy ta'minotini diversifikatsiyalash, aksiyalarni ommaviy joylashtirishda talab yuqori bo'lgan narx diapazoni orqali o'rta vaznli qiymatni belgilash taklif etiladi.

B. Boev tadqiqotlarida milliy va xorijiy kompaniyalarning IPO va SPO amaliyotlarini tahlil qilib, mamlakatimiz aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalarini muvaffaqiyatli ommaviy joylashtirish uchun investitsion jozibadorlik, aholi daromadlari va xarid quvvati yuqori bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi.

Aholi jamg'armalarini jalb qilish orqali qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish borasidagi tadqiqotlarda A. Karimov korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishda aksiyalarni ommaviy joylashtirishning ahamiyati haqida fikr bildiradi. Tadqiqotchi aksiyalar narx diapazonining adolatli belgilanishi va asosli baholanishi individual investorlar qiziqishini oshirishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, guruhlash, qiyoslash, retrospektiv va istiqbolli tahlil usullari hamda empirik tahlil natijalarini tizimlashtirish asosida ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqishda induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Maqolada qiyosiy taqqoslash usuli yordamida jahon amaliyotida qo'llanilayotgan taraqqiy etgan usullarning tashkiliy-huquqiy asoslari mamlakatimizdagi mavjud asoslar bilan taqqoslanib, tegishli xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

"Toshkent" Respublika fond birjasida qimmatli qog'ozlar bilan bitimlar hajmi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 3 baravar yuqori bo'lgan. Ya'ni, fond birjasida savdodagi aksiyalar va korporativ obligatsiyalar bilan savdo bitimlari hajmi 2021-yilda 1,2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 4,8 trillion so'mga yetgan. Bunday keskin o'sishga 2022-yilda xususiyashtirish ko'lamining nisbatan ortganligini sabab sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Lekin bu ko'rsatkich boshqa davlatlar bilan solishtirganda keskin past ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Buni birgina korporativ emitentlarning erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlari ko'rsatkichi asosida ko'rishimiz mumkin.

Qimmatli qog'ozlar bozori faol tarzda rivojlangan davlatlarda ham bozorni harakatga keltiruvchi, qizituvchi institutlar bu korporativ emitentlar, xususan, aksiyadorlik jamiyatlaridir. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, mamlakatimizda 1990-yillar ikkinchi yarmidayoq aksiyadorlik jamiyatlari faol tarzda tashkil etilgan, davlat korxonalari aksiyadorlik jamiyati sifatida transformatsiya qilingan. Natijada 2008-yilgacha aksiyadorlik jamiyatlari son jihatdan muntazam oshib borgan. Lekin: "2009-yilning 1-yanvaridan boshlab yangi tashkil etiladigan ochiq va yopiq aksiyadorlik jamiyatlari uchun ustav jamg'armasining eng kam miqdori jamiyat davlat tomonidan ro'yxatga olingan sanada O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kursi bo'yicha ekvivalenti 400,0 ming AQSh dollariga teng summani tashkil etadi; faoliyat yuritayotgan ochiq va yopiq aksiyadorlik jamiyatlari 2010-yilning 1-yanvarigacha o'zlarining ustav jamg'armalari miqdorini ular qayta ro'yxatga olingan sanada O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kursi bo'yicha ekvivalenti kamida 400 ming AQSh dollariga teng sumмага yetkazishlari yoki xususiy mulkchilik shakliga o'tishni ta'minlashlari shart"⁵⁴ qonunchilik talablarining kiritilishi aksiyadorlik jamiyatlarining son jihatidan keskin kamayishiga, yangi xususiy aksiyadorlik

jamiyatlarining tashkil etilishi keskin qisqarishiga olib kelgan. Mazkur talab xususiy aksiyadorlik jamiyatlarining faol tashkil etilishi va korporativ qimmatli qog'ozlar bozorida faolligini oshirishga to'sqinlik qilganligi bois, dastlab 2017-yil sentyabr oyida 1,6 milliard so'mga, 2019-yil 1-avgustdan 400 million so'mga pasaytirildi, 2019-yil 20-martdan esa ustav kapitaliga minimal talab bekor qilinib, aksiyadorlik jamiyatlari mustaqil tarzda bu miqdorni ustavida belgilab qo'yishlari qonunchilikka kiritildi.

Umuman olganda, mamlakatimizda so'nggi yillardagi makroiqtisodiy barqarorlik fond bozorining rivojlantirishga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham fond bozoriga investitsiyalarni jalb etishning ochiq mexanizmlarini ishlab chiqish, ayrim davlatlar tajribalarini "O'zbek modeli" xususiyatlaridan kelib chiqib joriy etish, fond bozori axboroti ochiqligini ta'minlash, aholining bo'sh mablag'larini jalb etish va chet el kapitalini milliy fond bozoriga jalb etishni faallashtirish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi vaqtda respublikamizda fond bozorining 100 dan ortiq professional ishtirokchilari faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu sohada 70 dan ortiq me'yoriy-huquqiy hujjatlar amalda qo'llanilmoqda. Milliy fond bozorini rivojlantirishda xalqaro moliyachilar va iqtisodchilarning "O'ttiz guruhi" (The Group of Thirty) tavsiyalarini bajarishga yo'naltirilgan navbatma-navbat qadamlar tashlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, "Toshkent" Respublika fond birjasining asosiy ishtirokchilari tijorat banklari hisoblanib, uning savdo aylanmasida doimiy ravishda qariyb 60–70 foizini bank qimmatli qog'ozlarining oldi-sotdisi tashkil etmoqda. Bu esa, o'z navbatida, real sektor korxonalarining fond bozorida ishtiroki juda sust ekanligi va investitsiyalarni fond bozori orqali jalb etishda bir qator muam-molarning mavjudligidan dalolat beradi. Shuningdek, "Qimmatli qog'ozlarning Markaziy depozitariysi" davlat korxonasining 2023-yil 1-dekabr holatidagi ma'lumotlariga ko'ra jami 254,27 milliard so'm umumiy miqdorga ega 581,3 ming dona korporativ obligatsiyalar hisobi yuritilgan. Shundan 204,27 milliard so'm umumiy miqdorga ega 553 ming donasi 10 ta tijorat banklari va real sektor korxonalaridan faqat "O'zavtosanoat" AK tomonidan obligatsiyalar emissiya qilganini ko'rish mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston qimmatli qog'ozlar Markaziy depozitariysida hisobi yuritilayotgan obligatsiyalar to'g'risida ma'lumot⁶

Emitentlar	Chiqarilish hajmi (mlrd. so'm)	Obligatsiyalar soni (mln. dona)
Jami:	254,27	0,58
Korporativ obligatsiyalar:		
Shu jumladan:		
Banklar:	204,27	0,53
O'zbekiston sanoat-qurilish banki ATB	43,06	0,34
TIF Milliy bank	100,00	0,10
Asaka ATB	30,00	0,03
Ipak yo'li AITB	8,21	0,01
Qishloq qurilishbank ATB	5,00	0,01

⁶ Муаллиф томонидан куйидаги манба маълумотлари асосида тайёрланди: http://www.deponet.uz/sites/default/files/n_sayt_uzb_011217.pdf

Trastbank xususiy aksiyadorlik banki	2,00	0,0020
Turonbank ATB	3,00	0,0030
Aloqabank ATB	3,00	0,03
Kapitalbank ATB	5,00	0,01
Ipoteka bank ATIB	5,00	0,0005
Boshqa emitentlar:	50,00	0,05
O'zavtosanoat AK	50,00	0,05
Infratuzilmaviy obligatsiyalar:		
Jami:	-	-

Tahlillarga ko'ra, fond birjasi savdolarida investor sifatida jismoniy va yuridik shaxslarning tijorat banklari qimmatli qog'ozlariga bo'lgan qiziqishi va ishonchi doimiy oshib bormoqda. Xususan, o'tgan yilda birja savdolari orqali jismoniy shaxslar investitsiyalarining 62,7 foizi va yuridik shaxslar investitsiyalarining 48,3 foizi tijorat banklari qimmatli qog'ozlariga yo'naltirilgan.

So'nggi yillarda birja umumiy savdo aylanmasida investor sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ulushi ham tobora oshib bormoqda. Jumladan, 2016-yilda ularning birja umumiy savdo aylanmasidagi ulushi 19,0 foizni tashkil etgan (1-rasm).

Investorlarning fond bozoriga bo'lgan ishonchini tobora oshirish hamda birja savdolarida jismoniy va yuridik shaxslarning ishtirokini yanada kengaytirish fond bozorining asosiy maqsadi bo'lib qolishi, shubhasizdir.

1-rasm. "Toshkent" Respublika fond birjasi savdo aylanmasida investorlar tarkibi(2023) ⁷²²

Turli moliyaviy vositalarni targ'ib qilish va keng jamoatchilik hamda investorlarni ma'lumotlar bilan muntazam ta'minlab borish kelajakda mamlakatimiz fond bozorining rivojlanishida muhim ahamiyat

7 Toshkent fond birjasi hisobot ma'lumotlari asosida dissertant tomonidan hisoblandi.

kasb etadi. Bu jarayon nafaqat mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishiga keng xalq ommasining faol qatnashishini ta'minlaydi, balki ularning qo'shimcha daromad olish imkoniyatini yaratadi.

Investorlar – investitsiya jarayonida yuridik shaxs sifatida kapital egalari jamoaviy investitsiyalarini boshqaradigan, rivojlangan kredit tizimining ajralmas qismi bo'lgan moliyaviy institutlar hisoblanadi. Respublikamizda bunday institutlarga investitsiya fondlari, tijorat banklari va sug'urta kompaniyalari kiradi.

Investorlar investitsiya jarayonida o'rta, ya'ni bog'lovchi bo'g'in sifatida, investitsiyalar va jamg'armalar o'rtasidagi o'ziga xos "kanal" vazifasini bajaradilar. Ular o'z aksiyalarini chiqarish orqali turli investorlar (asosan jismoniy shaxslar) mablag'larini to'plab, ularni boshqa emitentlarning qimmatli qog'ozlariga yo'naltiradilar.

Kollektiv investorlar shu asosda aksiyadorlarining investitsiya risklarini minimallashtiradilar. Ularning asosiy vazifasi investitsiyalarni diversifikatsiyalash va shu orqali shakllangan investitsiya portfelini boshqarishdan iboratdir. Investitsiya portfeli yuzlab emitentlarning qimmatli qog'ozlaridan iborat bo'lishi mumkin.

Kollektiv investorlar investitsiya jarayonidagi o'rta zveno sifatida moliyaviy dallollar hisoblanadi. Investitsiya jarayoni esa investor tomonidan qimmatli qog'ozlarni tanlash, investitsiyalar hajmi va amalga oshirish muddati belgilangan holda ularga mablag' yo'naltirishdan iborat bo'lib, quyidagi 5 bosqichdan iborat:

investitsiya siyosatini tanlash – investor maqsadini va mablag'lar summasini aniqlaydi hamda daromadli qimmatli qog'ozlarni tanlaydi;

tanlangan qimmatli qog'ozlarni tahlil qilish – bu bosqichda bozor holati tahlil qilinadi;

investitsiya portfelini shakllantirish – aktivlar turlari va ularga yo'naltirilgan kapital summasi aniqlanadi;

portfelni qayta aniqlash – bir qancha vaqt o'tgach, daromadlilik optimal bo'lmaganda kapitalning bir qismi boshqa qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilishi mumkin;

investitsiya portfeli samaradorligini baholash – investorlar portfel daromadlilikini va u bilan bog'liq risklarni baholaydilar.

Portfelni shakllantirish, tahlil qilish, monitoring qilish va optimallashtirish jarayonida uning talab qilingan parametrlariga mos keladigan yangi investitsiya sifati hosil bo'ladi. Ushbu jarayonni umumiy qilib portfelni boshqarish deb atash mumkin. Investitsiya portfeli samarali boshqarilsa, investor o'z talablari doirasida barqaror daromad olish imkoniga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelgan xorijiy investitsiyalar hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, fond bozori orqali ularning salmog'i hanuz past darajada qolmoqda. Asosan xususiy- lashtirilgan kompaniyalardagi davlatga tegishli yirik aksiyalar paketi birlamchi bozor orqali strategik xorijiy investorlarga investitsion majburiyat asosida sotilmoqda. Ikkilamchi bozor orqali esa, bunday investorlar kompaniyalardagi o'z ulushlarini ichki investorlar (jismoniy va yuridik shaxslar) hisobiga oshirmoqdalar. Shu sababli milliy fond bozori davlatning faol investitsiya siyosati talablariga javob bera olmayapti, bu esa fond bozorining davlat makroiqtisodiy siyosati doirasida bosqichma-bosqich kompleks rivojlanishini taqozo etadi.

Investorlar investitsiya jarayonida o'rta, bog'lovchi bo'g'in bo'lib, ular investitsiyalar va jamg'armalar o'rtasidagi o'ziga xos "kanal" vazifasini bajaradilar. Ular o'z aksiyalarini chiqarish orqali turli investorlar, asosan jismoniy shaxslardan mablag'larni to'plab, ularni boshqa emitentlarning qimmatli qog'ozlariga yo'naltiradilar. Shu asosda kollektiv investorlar o'z aksiyadorlarining investitsiya risklarini minimallashtiradilar. Kollektiv investorlar an'anaviy ravishda jamg'armalarni jalb qilish va ularni samarali joylashtirishni ta'minlaydi, ammo ularning birja aylanmasidagi ulushi yildan-yilga kamaymoqda. Kollektiv investorlarning faolligining pasayishi quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

- An'anaviy daromad manbaiga e'tibor qaratishi: banklarda asosiy foyda kredit bozorida, sug'urta kompaniyalarida – depozit va davlat qimmatli qog'ozlari bozorida shakllanadi;

- Fond bozorining yuqori likvidli emasligi;

• Moliya bozori vositalari orqali daromad manbaini kengaytirish uchun qat'iy strategiyalarning mavjud emasligi.

Sohalar kesimida moliya-kredit tashkilotlari ko'rsatkichlar bo'yicha ustunlikka ega bo'lib, ulardan keyingi o'rinlarda sanoat, agrosanoat va qurilish sohalari keladi. Tarmoq korxonalari qimmatli qog'ozlar bozori (QQB) imkoniyatlaridan to'liq foydalanmayotgani kuzatilmoqda.

Rivojlanayotgan davlatlarda xususiylashtirish natijasida shakllangan aksiyadorlik kapitali tuzilmasi xususiylashtirilgan kompaniyalar moliyaviy natijalari va qimmatli qog'ozlar bozori (QQB)dagi emissiya-investitsiya faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunda, imkoniyati kam bo'lgan minoritar aksiyadorlarning kompaniya korporativ boshqaruviga sust jalb etilishi, shuningdek, kompaniya restrukturalizatsiyasi jarayonlariga to'sqinlik qilayotgan aksiyador-xodimlarning o'ziga xos manfaatlari asosiy muammo hisoblanadi.

“Toshkent” Respublika fond birjasi misolida o'tkazilgan ekonometrik tahlillar fond bozori emissiya hajmi va sotilgan aksiyalar sonining ortishi bozori aylanmasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan. Shu bilan birga, bozor kapitalizatsiyasining o'zgarishi fond bozori orqali investitsiyalarni moliyalashtirish hajmiga ta'sir qilmasligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жаҳон фонд бозорлари федерациясининг йиллик бюллетени (WFE FY 2022 Market Highlights) маълумотлари.
2. Алёхин Б.И. Рынок ценных бумаг (введение в фондовые операции). М.: Финансы и статистика, 1991. – 230 с.
3. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – XII, 1025 с.
4. Навой А.В. Структурный анализ международного движения капитала // Деньги и кредит. – М., 2007. – №1. – 44 с.
5. Сауткина Л.С. Новые тенденции в механизме финансирования инвестиционного процесса // Контентус. 2015. № 5 (34). С. 1-7.
6. Дорина Е.Б. От гипотезы эффективности фондового рынка к теории поведенческих финансов // Белорусский экономический журнал. - 2013. - №4. - С. 118-125.
7. Маҳмудов Н.М., Маджидов Ш.А. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2010.
8. Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. Тошкент.: – Молия, 2003.
9. Юлдашев Р.З. Инвестиционное обеспечение приватизированных предприятий в Узбекистане: управленческий аспект. Монография. – Т.: Иктисодиёт, 2009.
10. Смит А., Риккардо Д., Кейнс Дж., Фридмен М. и др. Классика экономической мысли. – М.: Эксмо-Пресс, 1995. С. 896.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

